

GRADO EN CRIMINOLOGÍA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Eficacia de la Terapia Asistida con Animales con Internos PAIEM (Programa de Atención a Internos con Enfermedad Mental) en los Centros Penitenciarios Las Palmas I y Las Palmas II

Línea de investigación “La Conducta del Agresor: Procesos implicados, Evaluación e Intervención”

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación

Fecha de presentación: 4 de mayo de 2025

Autor: Macario Moreno García

Profesora Tutora: D^a Belén Gutiérrez Bermejo

**DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO ACADÉMICO
TRABAJO FIN DE GRADO**

Fecha:04-05-2025

Quién suscribe: **Macario Moreno García**

Hace constar que es el/la autor/a del trabajo titulado: **Eficacia de la Terapia Asistida con Animales con Internos PAIEM (Programa de Atención a Internos con Enfermedad Mental) en los Centros Penitenciarios Las Palmas I y Las Palmas II.**

Y manifiesta ser responsable de la realización del trabajo, de la interpretación de los datos y de la elaboración de las conclusiones. Asimismo, afirma que las aportaciones intelectuales de otros autores incluidas en el texto han sido debidamente citadas y referenciadas.

En este sentido,

DECLARA:

- Que el trabajo remitido es un documento original y no ha sido publicado con anterioridad, total o parcialmente, por otros autores.
- Que el abajo firmante asume la responsabilidad de la elaboración y los contenidos del trabajo y garantiza que no ha incurrido en fraude científico o plagio.
- Que, durante la realización del trabajo, no se han utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa con la intención de hacer pasar como propio cualquier contenido generado por esta tecnología. Del mismo modo, se certifica que el uso de estas herramientas para otros fines ha contado con la autorización expresa del director/a, especificándose a continuación las herramientas empleadas, si así fuese el caso:
- Que el abajo firmante es consciente de que, si se demostrara lo contrario, incurrirá en la responsabilidad disciplinaria que corresponda

Fdo.

AGRADECIMIENTOS

A toda mi familia, siento su apoyo y lo agradezco cada día de mi vida.

A mi universidad, mi tutora de TFG, mis compañer@s y docentes.

A mis compañer@s de vida, especialmente los de raza perruna.

A todos y todas, mi gratitud eterna.

ÍNDICE

RESUMEN	2
I. INTRODUCCIÓN	3
II. DESARROLLO DEL TRABAJO	5
CAPÍTULO 1. LA INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES: ASPECTOS GENERALES SOBRE SU HISTORIA Y DESARROLLO	5
1.1. Planteamiento	5
1.2. La intervención asistida con animales en el contexto penitenciario	7
1.3. Especialidades y concreciones de la intervención asistida con animales en el ámbito penitenciario español	11
CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE DISEÑO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO	13
2.1. Objetivos	14
2.2. Hipótesis	14
2.3. Método	15
2.3.1. Participantes	16
2.3.2. Variables, instrumentos y aparatos	18
2.3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes	18
2.3.2.2. Variables e Instrumentos de evaluación de la eficacia de la Intervención	19
2.3.1. Procedimiento	21
2.3.3.1. Reclutamiento de participantes	21
2.3.3.2. Programas de Intervención: Contenidos, Estructura y Sesiones	22
2.4. Evaluación de la eficacia: Medidas PRE-POST, grupos a comparar y Diseño	25
2.5. Análisis de datos y resultados previstos	26
III. CONCLUSIONES	28
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
V. ANEXOS	32

RESUMEN

Este trabajo estudia la eficacia del tratamiento con animales (perros) en un grupo de internos penitenciarios frente a aquellos que no reciben dicho tratamiento. Se procede a la observación a través de pruebas que constaten aquellas diferencias significativas sobre las variables tanto internalizantes como externalizantes.

El sistema utilizado se basa en el estudio sobre población penitenciaria, en un grupo de control frente a un grupo que recibe tratamiento con animales. Cada uno atiende a diez sesiones cognitivo-conductuales respecto de diferentes competencias psico-socioafectivo y emocionales, a través de prueba test TEA y teniendo en cuenta la situación regimental y tratamental con medidas pretratamiento y postratamiento.

Palabras clave: Terapia asistida por animales, vinculo humano-animal, centro penitenciario, programas de tratamiento.

ABSTRACT

This paper studies the efficacy of treatment with animals (dogs) in a group of prison inmates compared to those who do not receive such treatment. Observation is carried out by means of tests that confirm significant differences on both internalising and externalising variables.

The system used is based on the study of the prison population, in a control group versus a group that receives treatment with animals. Each group attends ten cognitive-behavioural sessions on different psycho-socio-affective and emotional competences, through the TEA test and taking into account the regimental and treatment situation with measures pre-post treatment.

Keywords: Animal-assisted therapy, human-animal bonding, prison, treatment programmes.

I. INTRODUCCIÓN

La finalidad que subyace en este estudio, el motivo de su elección como título y tema de Trabajo de Fin de Grado en Criminología se recoge perfectamente en el video del siguiente enlace <https://fb.watch/yXm7pkFXlo/>

En este sentido, se procede a la medición de resultados a través de dos tipos de test de TEA, con aplicación antes y después del tratamiento. Se tendrán en cuenta, los cambios observados, los partes disciplinarios, las autolesiones y demás incidencias. Para valorar la eficacia y eficiencia de este programa tendremos un grupo control en que se aplica un programa de 10 sesiones cognitivo -conductual respecto a diferentes competencias psico socio emocionales y un grupo de tratamiento que entrena dichas competencias con varios perros de terapia y respecto al que se espera unos mejores resultados por el vínculo humano – animal y para medirlo usamos dos test de TEA con aplicación antes y después del tratamiento y respecto al que se espera cambios en diferentes variables dependientes, así como medidas de partes disciplinarios y autolesiones antes y después del tratamiento.

Según el artículo 25.2 de la Constitución Española de 1978

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

En cambio, como nos indica (Trapero Barreales, 2021) el artículo 72.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria refiere que las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados. Por ello, el tratamiento penitenciario como indica el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dispone que las Instituciones Penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas privativas

de libertad y para alcanzar esta finalidad continua indicando dicho autor los principios en los que se inspira el tratamiento penitenciario (artº 62 de la LOGP)¹, está basado en un estudio científico de la personalidad del sujeto; 2, ha de ser individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico – biológicos, psiquiátricos, pedagógicos y sociales en relación a la personalidad del sujeto 3 . Es complejo, al integrarse los distintos métodos antes citados 4 Programado y 5. Finalmente, debe tener un carácter continuo y dinámico, aunque se pasa de tener un modelo clínico a un modelo más social y se ha destacado doctrinalmente que el tratamiento resocializador se lleva a cabo sobre todo a través de la formación educativa y cultural, la formación cultural y deportiva y el trabajo. Así, en el art. 110 RP se describen los elementos del tratamiento penitenciario de la siguiente manera: diseño de programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales, compensar sus carencias; utilización de programas y técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos y a abordar las problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo; y potenciación y facilitación de los contactos con el exterior. El Capítulo II, arts. 113 a 116 RP, se ocupa de los programas de tratamiento, incluyendo las actividades de tratamiento (art. 113), los programas de actuación especializada (art. 116).

Todo lo indicado anteriormente que se observa en el artículo anteriormente referenciado y los programas en instituciones penitenciarias pueden verse en dicho artículo como en (Montero Pérez de Tudela, 2019) y en la página web de Instituciones Penitenciarias, fundamentalmente en la parte referida a los PIT (programas individualizados de tratamiento y los diferentes programas de intervención).

II. DESARROLLO DEL TRABAJO

CAPÍTULO 1. LA INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES: ASPECTOS GENERALES SOBRE SU HISTORIA Y DESARROLLO

1.1. Planteamiento

La Intervención Asistida con Animales ocupa un espacio mínimo en Investigación y Aplicación en el medio penitenciario siendo aproximadamente un 15% de lo publicado respecto a IAA, siendo el sector en el que menos se ha investigado y aplicado y posee bastantes estudios en otras áreas, siendo el ámbito penitenciario de bastante interés y además ya existen investigaciones que lo avalan en el ámbito de la salud mental y su aplicación en el ámbito penitenciario puede aportar bastantes beneficios tanto a dichos pacientes como las propias instituciones penitenciarias. (Martos-Montes et al., 2015).

Actualmente la aplicación ha sido mayor en Tercera Edad (Alzheimer o Residencias); Colegios, Niños con Necesidades Especiales, Pacientes Psiquiátricos, Contextos Forense: Abuso Sexual o Maltrato y cada vez coge un mayor auge en pacientes hospitalizados, niños con cáncer o incluso Cuidados Intensivos. (Martos-Montes et al., 2015)

Existen muchos estudios científicos e investigaciones entre Instituciones Penitenciarias y Affinity sin publicar o publicaciones divulgativas, pero no con todo el artículo científico que implica la investigación que puede ser secreta o reservada a Instituciones Penitenciarias y por ello se les debería solicitar al ser una información muy importante y trascendental para el estudio que nos ocupa. (Sacan et al., 2019)

“Desde el año 1669, John Locke ya proponía la relación con animales como una función socializadora. A partir de este momento empezaron a emerger las primeras teorías sobre la influencia de los animales de compañía en seres humanos con patologías mentales. Dichas teorías sugerían que el trato con estos animales

despertaba sentimientos sociales en este tipo de personas, las cuales tras el contacto con el animal se encontraban más relajadas y tranquilas

La fundación del York Retreat (Inglaterra), registra en 1972 el primer experimento de terapia asistida por animales, documentado por William Tuke. Se trata de un Centro especializado en cuidado y rehabilitación de enfermos mentales el cual continúa funcionando actualmente. En este se utilizan animales como coterapeutas mostrando grandes beneficios socializadores y psicológicos en los enfermos” (Orozco Sena & Pulgarín Tavera, 2016).

En esa misma línea (Martos-Montes et al., 2015) destacan los siguientes datos de IAA: En 1977, se crea la Delta Foundation en Potland (EEUU). Esta organización fue el embrión de la Delta Society (actual Pet Partners) creada en 1981, y que fue pionera a nivel mundial en el desarrollo de investigaciones y protocolos de trabajo en IAA y aparecen las primeras investigaciones que buscan dar sustrato científico a lo que se aborda en dicho momento.

En España ya va empezando a aumentar la investigación en el ámbito de las IAA de 1980 en adelante y en el año 1990 se funda a nivel internacional la IAHAIO (Asociación Internacional de Organizaciones que favorecen el vínculo humano – animal) en la que se integrarán más adelante la Fundación Affinity que también realiza diferentes acuerdos con Instituciones Penitenciarias y por otro lado empiezan a aparecer fundaciones que se dedican a nivel nacional e internacional a esta área como BOCALAN Madrid y años más tarde con CTAC en Barcelona con Ristol y Domeneq que además de referentes a nivel nacional , lo son a nivel internacional, sobre todo América Latina. A partir del año 2000 se observa una elevada expansión por todo el territorio nacional en proyectos, estudios y aplicaciones de la IAA en los diferentes ámbitos.

En contextos clínicos, la Terapia Asistida con Animales (TAA) que es una IAA en la que de manera intencional se incorpora un animal como parte del proceso de tratamiento (terapia), con el objeto directo de promover la mejoría en las funciones físicas, psicosociales y / o cognitivas de las personas tratadas. Hay objetivos terapéuticos claramente definidos y medidas de cambio, y está dirigido por un

profesional de la Salud. Si los objetivos son educativos sería EAA (Educación Asistida con Animales) y dirigido por un profesional de la Educación.

Por el contrario, en las AAA (Actividades Asistidas por Animales) no hay objetivos terapéuticos definidos ni medidas de cambio, y se trata de intervenciones con animales para promover beneficios motivacionales, educativos y recreativos, que pueden aumentar la calidad de vida de las personas. Se dan en diversos ambientes y están dirigidos por un entrenador especializado que puede ser un profesional o un voluntario que posea y aplique conocimientos sobre la interacción humano – animal.

Martos-Montes (2015) continua indicando en su artículo que el perro es el animal más utilizado en IAA (95%) y respecto al resto de IAA prisiones es un sector minoritario (15%), aunque ocupa un 93% en programas de discapacidad o neurorrehabilitación; 89% en educación y porcentajes superiores a 70% en Psiquiatría o Psicología, Integración Social y Gerontología, lo que en mi opinión hace que sea insuficiente en el entorno penitenciario pero con mucho potencial y sobre todo en el trabajo que nos ocupa que es la TAA con Internos PAIEM.

La principal fuente de financiación de los programas de IAA en España es privada, siendo la falta de financiación la principal causa por la que muchos de estos programas no han sido reeditados y solo el 9% de las instituciones encuestadas enfocaban todos sus programas como estudios de investigación y consecuente solo el 22% de dichas instituciones han publicado algunos de sus trabajos y muy pocas de estas experiencias llegan a ser publicadas en revistas científicas y pese al auge que está experimentando adolece de las bases científicas empíricas que avalen de manera fiable su uso y en la búsqueda que he realizado es complicado encontrar los artículos concretos y observo que muchos estudios son cualitativos, pre experimentales al no usar grupos de control en que no se aplica IAA y se use un programa estándar o la cantidad de sujetos sea demasiado pequeña.

1.2. La intervención asistida con animales en el contexto penitenciario

Diferentes metaanálisis recogen las intervenciones asistidas con animales en prisión, destacando las siguientes (Duindam et al., 2020; Villafaina-Domínguez et al., 2020) respecto a las que destaco los siguientes aspectos:

Muchos estudios, fundamentalmente los procedentes de EE. UU. se realizan entrenando a los internos de prisiones como Adiestradores Caninos buscando un doble beneficio. Por un lado, hacia el propio interno como forma de conseguir habilidades para reincorporarse al mundo laboral como Adiestrador Canino y que le ayude a superar sus dificultades que padece por vivir en un entorno penitenciario con perros que tienen dificultades en la calle, han sido abandonados y se encuentran en instituciones o casas de familia preadoptivas o adoptivas para adopción. Es decir, tanto los perros como los internos sufren la exclusión social y viven en un medio hostil y permite a ambos identificarse y ayudarse mutuamente en su situación actual, lo que implica un interés y un beneficio mutuo para ambos implicados. Por un lado, los perros conseguir ser adoptados y los internos conseguir tener una vida más adaptada en prisión o fuera de ella. Dicho enfoque puede no ser Terapia Asistida con Animales, sino Actividades Asistidas con Animales al no requerir un profesional con unos objetivos terapéuticos previamente determinados.

Por otro lado, otros estudios, los menos y quizás más europeos que americanos buscan poner el centro de atención en los internos y no en los perros, sean de adopción o no y más relacionado con la TAA que AAA, EAA, etc. en que los perros vienen a ver a los internos dentro de un programa terapéutico con unos objetivos y actividades determinados y el cual vive o se relaciona con el profesional externo que acude a implantar dicha actividad individual o grupal y que normalmente intervienen un Técnico o Profesional Psicólogo u otro y el Experto Animal como equipo. Muchas veces serán un Técnico (Psicólogo u otro) y 4 o 5 Expertos Animales que trabajan para lograr objetivos diferentes según el programa que se trate.

Personalmente, los aspectos anteriores me han llamado mucho la atención en el trabajo Penitenciario pues no se da en otros colectivos como Ancianos, Niños, Hospitales, Educativos, Forenses, etc. Los animales más usados en Intervención Asistidas con Animales en prisión son los perros y la base diferenciadora respecto al tratamiento en los grupos con perro y sin perro se basa en el vínculo humano – animal, aspecto en que encontramos muchos estudios incluso biológicos y fisiológicos para explicarlo.

Se busca respecto a las variables internalizantes disminuir variables como impulsividad y manejo de la ira, ansiedad, depresión, locus de control externo, valores propios del entorno delincriminal tanto de la calle como del entorno penitenciario y aumentar variables como autoconciencia y autoexpresión, afrontamiento de pensamientos negativos, afrontamiento del estrés, solución de problemas desde un cambio de valores prosociales, autocontrol, empatía, habilidades sociales y asertividad, locus de control interno, estrategias de afrontamiento, autoestima y respecto a las variables externalizantes aumentar las habilidades de autocuidado, así como su propia satisfacción por los cambios producidos y disminuir variables como autolesiones, partes disciplinarios por agresiones físicas a otros internos o funcionarios y partes disciplinarios por otros motivos, así como disminuir su reincidencia y aumentar sus oportunidades de empleo.

Por todo ello se observa que las Intervenciones Asistidas con Animales pueden ser beneficiosas en Instituciones Penitenciarias y desde hace unos años ha aumentado el interés en el sector penitenciario por abordar la Intervención Asistida con Animales en prisión y resulta especialmente motivador para internos, así como los funcionarios o personal sanitario refieren que se observa que los internos aumentan su motivación hacia el programa, disminuye la ansiedad, depresión y se les observa más felices y ayuda en mejorar el clima laboral.

En cambio, los estudios experimentales o cuasiexperimentales son escasos o con pocos sujetos en su mayoría y se dan casi la mitad de los estudios cualitativos o centrados en la observación. Otros estudios son preexperimentales con medidas pre y post en el mismo grupo y sin aplicar un grupo de tratamiento y un grupo de control, lo que implica que deben realizarse más estudios al menos cuasiexperimentales con medidas pretest y post test con grupo de tratamiento con animal y grupo de control con mayor número de sujetos que 5 o 6, permitiendo mayor aleatorización y control de variables contaminadoras, así como una mayor representatividad de las muestras.

Algunos trabajos experimentales o cuasiexperimentales se centran en mayor medida en la línea americana o en España Al Perro Verde que buscan adoptar perros y que influye de forma bidireccional en los internos, pero es más un programa de adiestramiento de perros que un programa terapéutico.

Otros programas más terapéuticos como el realizado en una clínica psiquiátrica canadiense los sujetos son muy escasos. (Dell et al., 2019).

Existen investigaciones en prisiones de España y entre todas destacan las siguientes:

Terapia y Educación Asistida con Animales como recurso innovador en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) en que los perros actúan como coterapeutas y la mejora en los internos a través del vínculo humano-animal disminuyendo los efectos nocivos del cumplimiento de penas privativas de libertad y aumentando sus respuestas adaptativas. (López Fernández, 2014)

El Trabajo de Fin de Master en la Universidad de Jaén y Universidad Internacional de Andalucía sobre “Reinserción Sociolaboral: Programa de Intervención Asistida con Animales” en el que se busca la reinserción tanto del recluso como del perro que proviene de refugio, lo que implica un beneficio mutuo. (Jiménez Paredes; I, 2017)

El papel del vínculo humano -animal en la empatía en los presos: un posible estudio en cárceles de España que pretende demostrar el papel del vínculo humano-animal en el desarrollo de la empatía de los presos, en particular con perros.

Al ser una relación basada en la confianza, afectividad y de contacto directo, el vínculo humano-animal proporciona una base segura para regular los mecanismos psico-biológicos desequilibrados de los presos y permite darles espacio a los sentimientos empáticos facilitando un control de la impulsividad para mejorar la convivencia intramuros.

La metodología está inspirada de los estudios anteriormente realizados y se ha seleccionado las herramientas de medición de la impulsividad y de empatía para poder realizar el estudio con el objetivo de mejorar las relaciones humanas en un ambiente hostil. (Lamasse, 2019)

Habilidades Sociales. Programa de Entrenamiento que diferencia entre internos con patología mental respecto a los que no la tienen sin utilizar Intervenciones Asistidas con Animales en el Contexto Penitenciario. (Aghbalou, 2022).

En cambio, un estudio posterior lo realiza sobre El Efecto de la Intervención Asistida con Animales en las Habilidades Sociales de las Personas Privadas de

Libertad. Para ello, se llevó a cabo un diseño experimental en la institución penitenciaria Brians II de Martorell, Barcelona. La muestra consistió en un total de cinco hombres en edades comprendidas entre veintiocho y cuarenta años repartidos en un grupo control y un grupo experimental. En el primer grupo, se llevó a cabo el programa de intervención en conductas violentas, como terapia convencional del centro penitenciario. Y en el caso del grupo experimental, además de esta última mencionada, también se realizó la terapia con perros. La duración del estudio experimental fue de tres meses, con sesiones semanales de una hora, donde se realizaron actividades de adiestramiento básicas. Para medir el impacto de la terapia asistida con animales, se utilizaron la escala TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva), y el test de impulsividad de Barratt, que fueron rellenados por los participantes de ambos grupos antes de comenzar la intervención y al finalizarla. El análisis de los resultados mostró datos estadísticamente significativos, así como aspectos importantes a considerar para futuras investigaciones. Dadas las dificultades surgidas durante la realización del estudio, el tamaño de la muestra se destaca como un limitante. (Gutiérrez Gómez, 2023).

1.3. Especialidades y concreciones de la intervención asistida con animales en el ámbito penitenciario español

En Instituciones Penitenciarias sobre todo por influencia de EEUU y al utilizar internos en Adiestramiento Canino para conseguir aumentar las adopciones de perros adoptan un modelo más de AAA (Actividades Asistidas con Animales) respecto a un modelo de TAA más centrado en los internos y no en otros objetivos como adopciones, aunque muy interesante y loable pero menos clínico y más social.

En España se produce una cierta confusión y mezcla de términos llamando TACA (Terapia Asistida con Animales) cuando es una AAA debido a que en muchos casos no requiere del psicólogo o profesional de la salud sino un experto en IAA y observo que el equipo de CTAC con Ristol y otros se dedican en mayor medida a TAA con profesionales de la salud y fundamentalmente en prisiones dentro del área de salud mental y mejora del colectivo PAIEM que es precisamente el modo de trabajar

de este TFG y del firmante que se posiciona en esta forma de trabajar como área de interés profesional.

Fuera de la línea americana que en España sigue de manera muy generalizada, se realizan también propuestas de TFG o TFM o incluso tesis doctorales con la forma más americana e ideológicamente centrada en obtener un beneficio de perros para adoptar e internos para reinsertar que en España vemos representado por Al Perro Verde con Sergio Ayala, por ejemplo. También con sede en Barcelona e influencia nacional e internacional y que actúa como Profesor o Tutor de TFG en la Universidad de Jaén en colaboración con la Universidad de Andalucía en su Post grado de Intervención Asistida con Animales que entiendo que actualmente es el único reconocido a nivel universitario de manera oficial. En nuestra Intervención nos vamos a basar fundamentalmente en los estudios españoles, aunque miremos los otros estudios fuera de nuestras fronteras, pero realmente vamos a intentar replicar o mejorar los estudios realizados en España respecto a problemas de muestra, representatividad, pruebas administradas, etc.

Otro aspecto diferenciador en España, es que se encuentra dentro de la Terapia Asistida con Animales y dirigido por un profesional de la Salud, especialista en Psicología Clínica o Penitenciaria y con formación en Intervención Asistida con Animales por alguna de la organizaciones especializadas y reconocidas en este sector sea o no universitario y que hemos nombrado con anterioridad. No seguirá el modelo de IAA Americano, sino más Europeo y con la metodología de CTAC en el ámbito de las Intervenciones en Salud Mental y concretamente internos PAIEM en Prisiones.

Las Variables Dependientes en los estudios realizados con anterioridad en la bibliografía revisada se basan en una o dos variables y escalas para diferenciar la eficacia entre grupo de tratamiento y grupo control como pueden ser:

- Ansiedad: STAI (Estado – Rasgo) o CEA (Cuestionario de Estado de Ansiedad) o BAI (Inventario de Ansiedad de Beck)
- Depresión: Escala de Desesperanza de Beck et al, 1974 (Martínez Alcaide et al, 1974)
- Impulsividad: Escala de Plutchick, 1985
- Autoestima: Escala de Rosenberg 1989

- Cuestionario de Percepción y Apoyo Prosocial. Ribera 1991
- Estrategias de Afrontamiento: Fuentes de Estrés y Estrategias de Afrontamiento con el CRI de Moos

Por otro lado, a nivel cualitativo destacan otros aspectos como los siguientes:

- Escala de vínculo con las mascotas
- Cuestionario cada sesión, 5-6 preguntas cortas Likert, Cuestionario de Evaluación de preguntas cortas cada 3 sesiones aprox. (1 a las 3 sesiones; 2 en la 6 sesión y cuestionario final en la 10)

El planteamiento es pasar pruebas de TEA con elevada fiabilidad y validez antes del tratamiento como medida pretest y posterior como medida post test en fechas que se indicarán en el cronograma y realizándolas en el horario de mañana recomendado anteriormente para la impartición del Curso o Taller.

Las pruebas que se administrarían serían:

- 1.TPT
2. EHS

CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE DISEÑO DE PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO

Esta propuesta se enfoca específicamente en el ámbito penitenciario y se realizaría respecto a un grupo control con el tratamiento convencional no asistido con Animales en Internos PAIEM (Programa de Atención a Internos con Enfermedad Mental) en los Centros Penitenciarios Las Palmas I y II.

Se busca investigar el Efecto del Entrenamiento Grupal de Competencia Socioemocional en 10 sesiones grupales aplicadas en dos grupos en que buscamos ver la variación en los resultados respecto a la influencia del vínculo humano – animal en el programa de tratamiento que tienen como característica común que son internos PAIEM (Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales) (Variables Independientes):

1. Grupo de Tratamiento que se realizará con Terapia Asistida con Animales, cuyo animal será el perro (4 o 5 perros)
2. Grupo Control realizará dicho Entrenamiento sin la participación de dicho animal.

En dichos grupos queremos observar cómo varían por la TAA en el Grupo de Tratamiento respecto al grupo control.

2.1. Objetivos

1. Mejorar las posibilidades de adaptación al medio penitenciario
2. Mejorar la calidad de vida en prisión para los internos.
3. Aumentar su capacidad de reinserción social.

2.2. Hipótesis

Respecto a las variables internalizantes

1. Que disminuyan de manera significativa en el grupo de tratamiento respecto al grupo control las variables obtenidas en la prueba TPT Desajuste (Daj); Ansiedad (Ans); y Depresión (Dep).

2. Que aumenten de manera significativa en el grupo de tratamiento respecto al grupo control las variables obtenidas en la prueba TPT Tolerancia al estrés (Est); Autoconcepto (Aco); Tolerancia y Flexibilidad (Tol); Adaptación a los Cambios (Ada); Inteligencia Social (Iso); Integración Social (Ins); Autoexigencia Profesional (Pro); Dinamismo y Actividad (Din) y Tesón y constancia (Tes). Y, por otro lado, en la Escala EHS que aumente tanto la Escala Global de EHS como los 6 factores de dicha escala del grupo de tratamiento respecto al grupo control.

Respecto a las variables externalizantes

1. Que disminuyan de manera significativa en el grupo de tratamiento respecto al grupo control las variables número de autolesiones, partes disciplinarios por agresiones a otros internos o funcionarios y partes disciplinarios por otros motivos.

Grupos de tratamiento y control

1. Los grupos de tratamiento y control de ambos centros penitenciarios serán equivalentes.

2. Se darán diferencias significativas en los grupos de tratamiento respecto a los grupos de control en ambos centros penitenciarios respecto a las variables dependientes anteriores en el sentido positivo o negativo indicado con anterioridad.

3. No se darán diferencias significativas entre los grupos de tratamiento de ambos centros respecto a las variables dependientes en el sentido positivo o negativo indicado con anterioridad.

2.3.Método

Para la realización del presente estudio, así como para que se entregue las investigaciones existentes se requiere autorización de los Servicios Centrales según la Instrucción 12/19 de Investigaciones en el Medio Penitenciario en el Área de Servicios Centrales y Centros Penitenciarios que previamente a la realización del estudio requiere la Autorización de Servicios Centrales previa solicitud ajustada a su modelo Anexo a dicha Instrucción a remitir a Secretaria General de instituciones Penitenciarias y Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial, cuya Resolución de admisión o no se realizaría en un plazo mínimo de dos meses desde su solicitud.

Por ello, los datos serán hipotéticos aunque intente ajustarlos en la medida de lo posible a la realidad al conocer el medio penitenciario pero por plazos no da tiempo a remitir la solicitud con los criterios de autorización por el Director de mi TFG y firmas diferentes para avalar los criterios éticos de la investigación que en caso de llevarlo a cabo habría que solicitarlo de manera forzosa para poder realizarlo y publicar sus resultados en caso de TFM o Tesis Doctoral, así como para solicitar las investigaciones realizadas y poder publicar los resultados del estudio que nos ocupa.

Por otro lado, los internos previamente deben firmar el consentimiento informado para este tratamiento y el manejo de la información que se obtenga que se prepararía en caso de realizarse en la realidad debido a que debe seguir una serie de procedimientos y autorizaciones previas que no realizamos para el presente estudio, pero debería hacerse si fuera a aplicarse.

Y debe tenerse en cuenta los valores éticos de Investigación de la UNED, IAHAO e Instituciones Penitenciarias y tener su consentimiento y por ello no lo realizamos en el presente TFG pero debe realizarse para poder ser aplicado.

Este programa, una vez obtenida la Autorización de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se revisa y solicita todos los estudios y documentación que no ha podido ser estudiada hasta el momento y se miran los internos exactos que pueden existir para la división según su patología o discapacidad mentales y un problema que puede darse es sujetos que no se encuentran diagnosticados y deben serlo previamente para la aplicación del presente estudio.

En coordinación, con la Subdirección de Tratamiento se elegirá al profesional de la salud Especialista en Psicología Clínica o Técnico de Instituciones Penitenciarias con formación reconocida en Salud Mental e Intervención Asistida con Animales que lo va a dirigir y si se trabaja con una ONG como Terapican el Profesional que va a llevar las Terapias Asistidas con Animales en ambos Centros (Programa de Tratamiento) y el Técnico Psicólogo o Educador que va a llevar el Programa de Tratamiento del Grupo Control en ambos Centros Penitenciarios.

Se podrán elegir Alumnos en Prácticas de la UNED de Psicología, Criminología o Educación Social para actuar de apoyo de estos profesionales en ambos Programas de Tratamiento y al menos 5 profesionales o estudiantes en prácticas de la Formación de Terapican, ONG o fundación universitaria que sea para la parte de Experto o Técnico en Intervención Asistida con Animales.

2.3.1.Participantes

En el estudio participarán 72 internos de los Centros Penitenciarios Las Palmas 1 y 2, siendo 36 internos/as de cada centro penitenciario diferenciado en grupo de tratamiento (18) y control (18) en cada uno de ellos, obteniendo entonces 2 grupos de tratamiento y 2 grupos de control.

Los internos PAIEM diagnosticados y reconocidos como tales no son excesivamente numerosos y con objeto de poder obtener una mayor representatividad se realiza en los Centros Penitenciarios Las Palmas 1 y 2 simultáneamente y en diferentes días según cronograma que se adjuntaría.

Cada grupo de internos estará compuesto por un número de 18 internos, los cuales se distribuirán de la siguiente manera y diagnóstico reconocido de manera oficial:

a. 8 con diagnósticos relacionados con ansiedad, depresión y trastornos de personalidad. (cuadros más neuróticos) (Nivel 1 y 2 respecto a los niveles de intervención según las características clínicas, calidad de respuesta y tipo de intervención, pág 10 del Protocolo PAIEM Anexo C)

b. 8 con diagnósticos relacionados con trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar o patología dual. (cuadros más psicóticos.) (Nivel 1 y 2 respecto a los niveles de intervención según las características clínicas, calidad de respuesta y tipo de intervención, pág 10 del Protocolo PAIEM Anexo C)

c. 2 con nivel 3 respecto a los niveles de intervención según las características clínicas, calidad de respuesta y tipo de intervención, pág 10 del Protocolo PAIEM Anexo C).

Tabla 1. Grupos de Población y centros

Condiciones	Grupos	Centro Penitenciario Las Palmas I (2 grupos)	Centro Penitenciario Las Palmas II (2 grupos)
Enfermedad Mental	Grupo a	8	8
	Grupo b	8	8
	Grupo c	<u>2</u>	<u>2</u>
		18 (Cada grupo) 36 (Ambos grupos)	18 (Cada grupo) 36 (Ambos grupos)
TOTAL	36	72	104 PRE-POST

2.3.2. Variables, instrumentos y aparatos

2.3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes

Los sujetos a estudio deben tener enfermedad mental reconocida por un certificado de minusvalía o diagnóstico de un médico especialista en psiquiatría o psicólogo especialista en psicología clínica o especialista en dicha área competente.

No deben incluirse sujetos no diagnosticados o con discapacidad intelectual, ni con problema con abuso de drogas ilegales en los últimos 3 meses o adicción grave a las drogas, así como que haya cometido delitos de maltrato animal o refiera un comportamiento habitual de maltrato a los animales.

En cada Centro Penitenciario tendríamos 36 internos que será criterio excluyente que tengan alergia a los perros o miedos que le impidan estar con uno o varios perros en una sala y relacionarse con ellos respecto a este grupo, aunque si se da este caso puedan ser elegidos para el grupo control y no el grupo de tratamiento.

Antes de realizar las pruebas pretest deben firmar el consentimiento informado respecto al tratamiento de la información, programa de tratamiento, pruebas y confidencialidad, así como normas en el tratamiento e intervención respecto al funcionamiento grupal y personal (documentos a preparar en caso de que se vaya a realizar según las diferentes normas y protocolos anteriormente indicados).

Tabla 2. Criterios inclusión/exclusión

Criterios de Inclusión	Criterios de exclusión
Enfermedad Mental reconocida (Protocolo PAIEM, 2019)	Disc- Intelectual es criterio directo de exclusión No tener Enfermedad Mental reconocida
Firma del consentimiento informado	No quiera firmar el consentimiento informado
Comportamiento puntual y que se arrepiente de dicho hecho puntual de maltrato animal o violencia y compromiso de no repetirse	Comportamiento habitual de maltrato animal o delito de maltrato animal con condena.
Algo de alergia a los animales, pero acepte tomar tratamiento o medidas que no impida su calidad de vida o bienestar.	Alergia severa a los animales o su pelo severa para estar en el grupo de tratamiento
Algo de miedo a los animales, pero no le impida el tratamiento y desee continuar	Miedo severo a los animales para estar en el grupo de tratamiento.
Consumo puntual	Adicción grave a las drogas con consumo incontrolado en la actualidad

2.3.2.2. Variables e Instrumentos de evaluación de la eficacia de la Intervención

Test de TEA Ediciones.

Prueba 1. TPT, Test de Personalidad de TEA. 5ª Edición Revisada. 2023.

Autores: Sara Corral Gregorio; Antonio Pamos de la Hoz; Jaime Pereña Brand; Nicolás Seisdedos Cubero, (Dpto. de I+D+I de TEA Ediciones).

Aplicación: Individual y Colectiva.

Ámbito de aplicación: Adultos

Duración; Variable, (alrededor de 30 minutos según la capacidad lectora).

Finalidad: Evaluación de 15 rasgos de la personalidad, 3 factores o dimensiones generales, un índice de éxito en la vida profesional y un índice de sinceridad.

Baremación: Baremos en puntuaciones S (media 50; desviación típica 20) para varios colectivos y países. Aplicamos “Baremo General España. Selección de Personal”.

Variables TPT y sus polos alto y bajo extraído del Manual de dicha prueba del año 2002 páginas 11 y 12 marcando en azul lo que busco aumentar o lograr en mayor medida con el grupo de tratamiento y control; así como marco en rojo lo que busco disminuir o lograr que disminuya en la medida de lo posible en los grupos anteriores y que adquiera un grado de mayor diferencia en ese polo en el grupo de tratamiento respecto al grupo control.

Tabla 3. Escalas y resultados

El polo bajo define a una persona	Escala	El polo alto define a una persona
Emocionalmente estable, serena, y difícil de alterar ante las demandas del entorno y sus emociones.	Daj Desajuste	Emocionalmente inestable, poco sosegada y serena, turbable y que interpreta mal la realidad de las situaciones y de los afectos
Tranquila, apacible, sosegada y poco propensa a alterarse sin razón aparente	Ans Ansiedad	Tensa, sobreexcitada, forzada, preocupada y susceptible, tanto en las situaciones personales como en las de tipo social o laboral
Con una buena imagen de sí misma y carente de preocupaciones irracionales	Dep Depresión	Preocupada y descontenta consigo misma, con mala imagen y pobre valoración de sí misma

Eficacia de la Terapia Asistida con Animales con Internos PAIEM (Programa de Atención a Internos con Enfermedad Mental) en los Centros Penitenciarios Las Palmas I y Las Palmas II.

Incapaz de enfrentarse con serenidad ante situaciones de tensión	Est Tolerancia al estrés	Poco afectable por las tensiones y exigencias del trabajo o de las relaciones personales.
Con gran inseguridad y dubitativa al valorar sus posibilidades	Aco Autoconcepto	Segura de sí misma en lo que hace y cómo lo hace, que confía en sus posibilidades y recursos propios.
Precavida y rígida que rechaza las situaciones de riesgo	Tol Tolerancia y Flexibilidad	Comprensiva con los modos ajenos y dispuesta a adaptarse a las situaciones.
Con dificultades para adaptarse a las situaciones novedosas o que se salen de lo común	Ada Adaptación a los cambios	Desenvuelta que se enfrenta y adapta con habilidad a las situaciones sociales que le rodean
Carente de interés por conocer y profundizar en las costumbres y peculiaridades de otras culturas	Cul Interés por otras culturas	Con intereses amplios hacia otros modos y formas culturales.
Absorta por sus propias ocupaciones y con la que difícilmente se puede contar para otras tareas	Dis Disponibilidad	Accesible y dispuesta a dejar una tarea para hacer otra.
Con dificultades para crear y mantener relaciones apropiadas con otros.	Iso Inteligencia Social	Sociable que sabe crear relaciones y mantenerlas a un buen nivel
Distante y le cuesta habituarse a entornos de gran diversidad y distintos a los habituales	Ins Integración Social	Adaptada socialmente, que acepta y sigue de buen grado las reglas, tradiciones y normas sociales-
Individualista que prefiere trabajar solo y no acepta las normas y sugerencias de otros	Equ Trabajo en equipo	Participativo y colaborador, que acepta y contribuye a las decisiones e iniciativas del grupo para llevar a cabo una tarea colectiva.
Con baja ambición profesional y carente de motivación para obtener buenos resultados	Pro Autoexigencia profesional	Responsable y disciplinado que se esfuerza para mejorar y dar un trabajo de calidad.
Pasivo, con poca energía, incapaz de mantener el impulso y la actividad durante mucho tiempo.	Din Dinamismo y actividad	Dinámico y activo que no desfallece y siempre cuenta con energía para seguir trabajando.
Que cede con facilidad cuando las cosas no siguen el curso esperado	Tes Tesón y constancia	Tenaz y capaz de continuar en la tarea aun cuando las condiciones sean adversas
Que intenta ofrecer una buena imagen de sí mismo para influir en la opinión que se tenga de él	Sin Sinceridad	Que se muestra tal y como es, sin disimulo social

Prueba 2. EHS, Escala de Habilidades Sociales, 4ª Edición, revisada y ampliada, 2022. Autora: Elena Gismero González. Aplicación: Individual y Colectiva. Ámbito de aplicación: Adolescentes y Adultos. Duración: De 10 a 15 minutos aproximadamente. Finalidad: Evaluación de la Aserción y de las Habilidades Sociales.

Baremación: Baremos de población general (varones y mujeres, adultos y jóvenes) que aplicaríamos en nuestro caso baremo de población general adultos.

El perfil nos da una puntuación global y seis factores que su puntuación baja sería de centil de 1 a 30; media de 31 a 69 y alta de 70 a 99. Cada perfil tiene puntuación directa y centil, siendo:

Tabla 4. Puntuación y factores

<u>Puntuación global</u>	Puntuación global Glo
<u>Factores</u>	
I	Autoexpresión en situaciones sociales
II	Defensa de los propios derechos como consumidor
III	Expresión de enfado o disconformidad
IV	Decir no y cortar interacciones
V	Hacer peticiones
VI	Iniciar interacciones positivas
VII	

2.3.1. Procedimiento

2.3.3.1. Reclutamiento de participantes

Se le ofrecerá tres meses antes de su realización a todos los internos PAIEM para luego poder seleccionarlos y se les informará de dichos grupos y que un grupo sería de tratamiento con uno o varios perros y el otro sin perro para que se apunten voluntariamente, pero en ambos grupos se va a Entrenar de Manera Grupal diferentes Competencias Socio Emocionales para mejorar la Calidad de Vida de los Internos tanto en prisión como para su vida en libertad. La asignación al grupo será aleatoria

cubriendo las plazas que se seleccionan con perro o sin perro, aunque si la realidad no lo hiciera posible realizaríamos un muestreo no probabilístico de conveniencia.

2.3.3.2. Programas de Intervención: Contenidos, Estructura y Sesiones

Se recomienda su aplicación en los meses de verano porque no hay clases ni actividades o se reducen mucho y concretamente en 1 sesión a la semana para ambos grupos, aunque días diferentes el grupo con perro respecto al sin perro y al planificarlo debemos tener en cuenta que son dos centros penitenciarios al mismo tiempo y en cada centro penitenciario un grupo con perro y el otro sin perro.

Se recomienda los meses de julio, agosto y las dos primeras semanas de septiembre de 2026, impartiendo una sesión a la semana, es decir un total de 10 sesiones. El horario recomendado debido a que considero el más eficiente teniendo en cuenta los horarios de la vida penitenciaria es que se imparta en horario de 9.30 a 12.30, que se divide en dos partes de 9.30 a 10.45 Primera parte; 10.45 a 11:00 Descanso y de 11:00 a 12:30 la Segunda Parte.

Previamente, a principios de junio se habrán tomado las medidas PRETEST en los diferentes Cuestionarios o Test que indicamos posteriormente y las medidas POST TEST se obtienen en la última semana del mes de septiembre. Ambos programas de Tratamiento abordarían los siguientes temas relacionados con las Competencias Socioemocionales, aunque el grupo de tratamiento sea con actividades y metodologías relacionadas con el uso del perro y el grupo control con actividades y metodologías orientadas al cumplimiento de objetivos sin el uso del perro.

Los contenidos en ambos grupos serán en un principio los siguientes (a desarrollar con mayor profundidad en caso de TFM, Tesis Doctoral o Presentación real del proyecto):

Macario Moreno García

Tabla 5. Resultado sesiones. Variables 1 y 2.

Sesión	Objetivos y Contenidos	Técnicas
1	Proceso de comunicación: 1. Elementos de la comunicación en el ámbito penitenciario 2. Aspectos que facilitan y dificultan la comunicación en el ámbito penitenciario.	- Juegos de activación Silla vacía - Psicoeducativo - Juego del rumor - Escenificaciones vida penitenciaria
2	Valores. 1. Importancia del ámbito familiar, educativo y laboral. 2. Importancia ámbito penitenciario hacia una reinserc social Habilidades Sociales 1. Estilo pasivo, agresivo, asertivo (decir que no, solicitar ayuda, expresar afecto, etc)	- Psicoeducativo - Role Playing - Escenas - Dramatizaciones
3	Estrategias de afrontamiento y solución de problemas 1. Capacidad de negociación. 2. Ejercicios y aplicaciones relacionadas con los internos, funcionarios y miembros del equipo técnico.	- Psicoeducativo - Dramatizaciones
4	Comportamiento humano.: Triple Sistema de Respuesta: Cognitivo, Fisiológico, Motor 1. Técnicas fisiológicas de control de la ansiedad, estrés y la ira. 2. Técnicas de Relajación de Jacobson 3. Técnica de Relajación de Schultz 4. Imaginación 5. Meditación, yoga, etc y técnicas centradas en el presente y aquí y ahora.	- Psicoeducativo - Práctica de técnicas de relajación. - Prácticas de técnicas centradas en el cuerpo.
5	Estrategias cognitivas centradas en el control de la ansiedad , estrés y la ira 1. Mapas o esquemas cognitivos 2. Pensamientos distorsionados 3. Técnicas cognitivas como detención de pensamiento, creación de pensamientos , alternativos , etc	- Psicoeducativo - Representaciones con el cuerpo de diferentes esquemas congns - Puesta en prácticas de difs tecns -
6	Proyectos de vida (personal, académico, profesional, familia de origen, nueva familia, etc)	- Trabajo personal - Pequeños grupos - Gran grupo
7	Aplicaciones a la vida en prisión y al proyecto de vida de inteligencia emocional y mejora en comunicación y habilidades sociales.	- Trabajo por casos - Escenas - Vivencias - Trabajar sentimientos y su control.
8	Situaciones de ansiedad: Control , autocontrol y expresión aseritva de la ira y la disconformidad 1. Situaciones en prisión 2. Situaciones en familia 3. Situaciones vida calle	- Escenas y vivencias.
9	Adicciones y delito con sustancias y sin sustancais 1. Situaciones de riesgo 2. Estrategias de afrontamiento 3. Violencia y violencia de genero 4. Autoestima 5. Esquemas de comportamiento y sentimientos. Limites propios y ajenos. 6. Recaída como parte del aprendizaje 7. Cono actuar ante la recaída. Nuevas metaa	- Psicoeducativo - Trabajo en grupos pequeños y gran grupo
10	Estrategias de afrotnamiento vida cotidiana: permisos, libertad condicional, planes de futuro, muerte y duelo, etc	- Psicoeducativo - Representaciones - Trabajo desde sentimientos y valores.

La diferencia de las sesiones entre el grupo control y el grupo de tratamiento es la presencia o no de perro en las sesiones, pero los aspectos a abordar, objetivos y forma de trabajar es similar, aunque lógicamente puedan adoptarse metodologías adaptadas a cada situación. Como en diferentes dinámicas y estudios revisados respecto a España los internos se dividirán en subgrupos , aprox 5 y cada uno con un

perro y cada día uno de los participantes se encargará de peinar y acariciar al perro para que esté correctamente peinado para el entrenamiento y se ajustarán los ejercicios o escenas a la presencia del perro para realizar acciones participativas con el perro y sobre todo fortalecer el vínculo con comida, mirar a los ojos, pasear, sentar o tumbar al perro o entrenar habilidades caninas y las dificultades en la comunicación y que el perro y el guía aprenda de manera positiva. Para ello trabajaremos obediencia básica, mirar al perro a los ojos, premiar y habilidades o incluso pequeña coreografía de dog dancing con música como forma de trabajo con el perro. Una programación posible de este grupo puede ser la siguiente: (a desarrollar con mayor profundidad en caso de TFM, Tesis Doctoral o Presentación real del proyecto):

Tabla 6. Sesiones y resultados. Variables 3 y 4.

Sesión	Objetivos y Contenidos	Técnicas
1	Proceso de comunicación: 3. Elementos de la comunicación en el ámbito penitenciario 4. Aspectos que facilitan y dificultan la comunicación en el ámbito penitenciario.	- Psicoeducativo - Juego del rumor - Juego de elección de refuerzo para el perro - Técnicas de luring aprendizaje animal - Habilidades básicas (sentarse, tumbarse, de pie)
2	Valores. 3. Importancia del ámbito familiar, educativo y laboral. 4. Importancia ámbito penitenciario hacia una reinserción social Habilidades Sociales 2. Estilo pasivo, agresivo, asertivo (decir que no, solicitar ayuda, expresar afecto, etc)	- Psicoeducativo - Pasear al perro con correa - Pequeños grupos le contamos al perro anal indiv pequeños grupos - Realizar recorridos con conos y pista con perros de relevos pero que vayan en mismo sentido (dificultad baja) - Role Playing - Escenas - Dramatizaciones
3	Estrategias de afrontamiento y solución de problemas 3. Capacidad de negociación. 4. Ejercicios y aplicaciones relacionadas con los internos, funcionarios y miembros del equipo técnico.	- Psicoeducativo - Dramatizaciones - Aumentamos dificultad pues van en más sentido y aumenta el control al perro y del guía (expresiones asertivas, no agresivas ni inhibidas)
4	Comportamiento humano.: Triple Sistema de Respuesta: Cognitivo, Fisiológico, Motor 6. Técnicas fisiológicas de control de la ansiedad, estrés y la ira. 7. Técnicas de Relajación de Jacobson 8. Técnica de Relajación de Schultz 9. Imaginación 10. Meditación, yoga, etc y técnicas centradas en el presente y aquí y ahora.	- Psicoeducativo - Práctica de técnicas de relajación. - Prácticas de técnicas centradas en el cuerpo. - Perros acompañan en plaza los ejercicios y al caminar se le lleva con correa y se turnan y otras sin correa y hacerlo ir en junto con comida o pelota depende del perro.
5	Estrategias cognitivas centradas en el control de la ansiedad, estrés y la ira 4. Mapas o esquemas cognitivos 5. Pensamientos distorsionados 6. Técnicas cognitivas como detención de pensamiento, creación de pensamientos, alternativos, etc	- Psicoeducativo - Representaciones con el cuerpo de diferentes esquemas cognitivos - Puesta en prácticas de difs tecns - Podremos pensamientos distorsionados en cartulinas por el suelo y cada uno coge al perro con correa y lo lleva y lo sienta, acuesta o pone pie en el pensamiento distorsionado que cada uno tiene.
6	Proyectos de vida (personal, académico, profesional, familia de origen, nueva familia, etc)	- Trabajo personal - Pequeños grupos. Cada uno se lo cuenta al perro - Gran grupo

Macario Moreno García

7	Aplicaciones a la vida en prisión y al proyecto de vida de inteligencia emocional y mejora en comunicación y habilidades sociales.	<ul style="list-style-type: none"> - Trabajo por casos - Escenas - Vivencias - Trabajar sentimientos y su control. - Representar con el perro una escena teatral o coreográfica que represente nuestro pasado , presente y futuro.
8	Situaciones de ansiedad: Control , autocontrol y expresión asertiva de la ira y la disconformidad 4. Situaciones en prisión 5. Situaciones en familia 6. Situaciones vida calle	<ul style="list-style-type: none"> - Escenas y vivencias. - Representaciones en las que jugamos con otro actor el perro
9	Adicciones y delito con sustancias y sin sustanciais 8. Situaciones de riesgo 9. Estrategias de afrontamiento 10. Violencia y violencia de genero 11. Autoestima 12. Esquemas de comportamiento y sentimientos. Limites propios y ajenos. 13. Recaída como parte del aprendizaje 14. Como actuar ante la recaída. Nuevas metaa	<ul style="list-style-type: none"> - Psicoeducativo - Trabajo en grupos pequeños y gran grupo que el perro podemos trabajar como un componente más
10	Estrategias de afrontamiento vida cotidiana: permisos, libertad condicional, planes de futuro, muerte y duelo, etc	<ul style="list-style-type: none"> - Psicoeducativo - Representaciones - Trabajo desde sentimientos y valores. - Realizar una coreografía con perro sobre nuestro proyecto de futuro en pequeños grupos

Además, los internos saben que por la asistencia y aprovechamiento cobrarán 10 euros por sesión que se ingresarán en su peculio del mes siguientes en que por asistir cobrarán 5 euros, pero el psicólogo o experto de su grupo o subgrupo decidirá según su comportamiento de implicación, trabajo activo y participación en las actividades un valor de 1 a 5 euros. Es decir, por la asistencia con aprovechamiento a cada sesión se pueden cobrar hasta 10 euros por sesión el interno.

Por otro lado, en caso de violencia o pelea además de poderles echar el resto de las sesiones no cobrarían ni por la asistencia ni por el aprovechamiento es decir 0 euros esa sesión con riesgo de no poder ir ni cobrar las siguientes según la gravedad de los hechos.

2.4. Evaluación de la eficacia: Medidas PRE-POST, grupos a comparar y Diseño

El marco teórico que se enmarca la Investigación que nos ocupa es el Cognitivo-Conductual y se busca poder valorar diferentes aspectos relacionados con la Psicología Basada en la Evidencia como aspectos de Eficacia o Eficiencia en la aplicación del programa de tratamiento sin perro o con perro que afectan tanto a aspectos o variables psicológicas de estado o rasgo con pruebas con adecuada

fiabilidad y validez, así como la diferencia o no en diferentes medidas antes y después de aplicar el programa de tratamiento, así como recogida de medidas conductuales como número de expedientes disciplinarios 3 meses antes de su aplicación, durante su aplicación y 3 meses posteriores a su aplicación

El diseño intentaremos que sea un diseño experimental con grupos equivalentes repartidos de forma aleatoria. En cambio, puede terminar siendo un diseño cuasiexperimental con grupos no equivalentes dependiendo de la realidad de la muestra a la hora de su efectiva aplicación.

2.5. Análisis de datos y resultados previstos

Se espera que además de mejorar en las diferentes variables al final del tratamiento respecto a las medidas pretest en ambos grupos en la medida post test; en cambio se encuentren diferencias y mejoras significativas en el grupo que ha intervenido perro respecto al que no ha sido así.

Por otro lado, esperamos que el número de expedientes disciplinarios de tres meses antes del tratamiento sean superiores al número de expedientes disciplinarios en los tres meses posteriores en ambos grupos y que en el grupo de tratamiento sean significativamente más bajos respecto al grupo control.

Las medidas PRETEST de Número de Expedientes Disciplinarios abarcarían los meses de Abril, Mayo y Junio de 2026. Las medidas durante el TRATAMIENTO respecto al número de Expedientes Disciplinarios serían los de cada interno que realiza el programa durante los meses Julio, agosto y septiembre de 2026 y finalmente la medida POST sería la suma de los expedientes disciplinarios de cada interno que participa en el programa durante octubre, nov y diciembre de 2026.

Aunque más difícil de medir se puede estudiar si tiene efecto en la reincidencia durante el año siguiente en delitos en la calle, aunque es complicado controlar, pero puede valorarse con los expedientes disciplinarios de los grupos en el año entero siguiente de enero 2027 a diciembre de 2027 dentro de Prisión.

Las variables Independientes serán los dos grupos que se presentan en cada Centro Penitenciario:

- *Grupo de Tratamiento: Terapia Asistida con Animales en un Programa de Mejora de Competencias Socio – Emocionales con Internos PAIEM.*
- *Grupo Control: Programa de Mejora de Competencias Socio – Emocionales con Internos PAIEM en que no interviene perro alguno.*

Las variables Dependientes: serán las planteadas en las hipótesis ajustadas a las pruebas propuestas.

La programación en ambos Centros Penitenciarios se haría en base a un Cronograma que presentaremos si fuera a aplicarse este diseño de investigación teniendo en cuenta todos los aspectos planteados.

Las pruebas pretest y post test con pruebas de TEA se aporta en los Anexos los presupuestos aportados por dicha compañía y recomiendo el primer presupuesto, aprox. 800 euros al ser corrección mecanizada, respecto al de autocorrección que aunque sea la mitad aprox. unos 400 euros implica que no es corregido de forma mecanizada, aumentando el tiempo de corregir pruebas y los errores al tener que poner cada respuesta en el ordenador para obtener sus perfiles, aumentando la dificultad y tiempo de corrección y las posibilidades de error y aunque indico ambos presupuestos personalmente prefiero la corrección mecanizada aunque salga el doble de cara pero es más profesional y segura.

Por otro lado, solicite a TEA presupuesto para su análisis estadístico para los objetos del presente estudio pues la página web me llevó a pensar que se les podía encargar y presupuestar, pero la comercial que hizo el presupuesto me indicó que no era así. Por ello, el estudio estadístico se debería realizar con el programa SPSS y solicitaría ayuda a equipos de investigación de la Uned o Universidad de Las Palmas para poder realizarlo sobre todo con expertos en investigación y estadística para previamente acordar con TEA o negociar como nos devuelven las puntuaciones directas que sea mejor para dicho estudio. Por ello, las pruebas se realizarían con cuadernillo y hoja de respuesta mecanizada que se enviaría a TEA para su corrección y remisión de resultados.

En la sala al ser PAIEM mientras lo realizan los internos que son responsables de ellos al menos 5 ayudarán en la administración de la prueba y resolverán dudas y ayudarán a responder a quien tenga dudas y tenga dificultades o no entienda algún

aspecto y antes de recoger las hojas de respuesta se comprueba que han respondido a todas las cuestiones y las dudas que puedan tener para la realización y respuestas sinceras de dichas pruebas cumplen dichas condiciones.

Al ser puntuaciones de dos variables independientes se realizará la t de Student con $p < 0,05$ entre las diferentes variables dependientes elegidas entre el grupo de tratamiento y el grupo control (ambas variables independientes)

Por otro lado, las variables cualitativas de los cuestionarios que se decidan se analizarían en base a su contenido en lo que se pueda de manera cuantitativa o los aspectos destacados como referencias vivenciales o cualitativas, que las que sean por frecuencia veremos si hay diferencias significativas por la prueba de Wisconsin y las que sean por intervalo por t de student como las anteriores.

El número de expedientes disciplinarios y sus motivaciones se obtendrán del SIP de la parte penitenciaria tanto en número o frecuencia total como las debidas a agresiones a internos o funcionarios que se verán si hay diferencias significativas con la t de student como las anteriores. Y de la misma manera procederemos con el número de autolesiones.

III. CONCLUSIONES

1.- Con estos datos se pueden llegar a comprobar las hipótesis planteadas respecto a cómo varían las variables dependientes en el grupo de tratamiento respecto al grupo control dependiendo de los resultados obtenidos.

2.- El Programa de Terapia Asistida con Animales no es un programa de Actividad Asistida con Animales (AAA) ni Educación Asistida con Animales (EAA), etc., sino que bien empleado aporta un vínculo sanador con la metodología adecuada que en este caso se realiza en un ámbito penitenciario en internos PAIEM, colaborando con la intervención psicológica clásica.

3.- Y ambos aspectos de intervención psicológica de un programa de tratamiento con Internos PAIEM (Programa de Atención a Internos con Enfermedad Mental) con terapia asistida con animales se haga en el entorno penitenciario que es de los que

menos tiene desarrollada esta forma de intervención y midamos de manera objetiva su eficacia y eficiencia, mostrando o no, según los resultados del estudio que nos ocupa y los que vengan que el programa de tratamiento en que se aplican animales obtiene mejores resultados por el vínculo humano-animal que los convencionales (aunque podamos encontrarnos que no sea así y tengamos que valorar si tiene o no sentido su aplicación y sus motivos).

4.- Este trabajo pretende visibilizar la necesidad de aportaciones terapéuticas múltiples a distintos ámbitos pueden mejorar la situación de las personal. Así, combinar la aplicación profesional con su validez académica y científica y no solo por el sentido común, aportando un diseño de Intervención que podría ser desarrollado en mayor profundidad en la práctica.

5.- Se ha pretendido pasar de evaluar escalas a pruebas psicométricas concretas. Inicialmente se valoraron también otras pruebas como VINCULATEST que pretendía mostrar como hipótesis que el grupo con perro obtendría en las puntuaciones post test puntuaciones mayores en APEGO SEGURO, pero descartamos para simplificar el estudio, pero podría investigarse en otros trabajos futuros.

6.- Por otro lado, elegimos TPT como prueba y primera aproximación, porque esta prueba la sinceridad es buena imagen o mala imagen, pero no invalida el cuestionario. En un futuro, en vez de esta prueba puede ser más interesante pruebas como MMPI 2 R que tiene menos preguntas que el MMPI 2 pero tiene escalas de validez y no solo sinceridad que nos muestra criterios de invalidación del cuestionario por respuestas aleatorias que además al trabajar con internos con discapacidad intelectual leve o moderada puede ser interesante como criterio de exclusión al no ser respuestas validas ni fiables.

7.- La propia población a las que nos dirigimos y ser el primer estudio con pruebas psicométricas puede colaborar a simplificar a futuro el desarrollo de estos programas y poder valorar cambios en grupos con menos cuestiones y de manera más simplificada.

8.- En este trabajo se valoraron y se descartaron otras pruebas como CTI (Inteligencia Emocional) o pruebas de distorsiones cognitivas como MOLDES y otras más relacionadas con valorar aspectos de personalidad en contextos más forenses y con objeto de simplificar el estudio, aunque podrían realizarse en investigaciones futuras.

9.- La programación de las sesiones se ha realizado de manera simplificada para el TFG que nos ocupa. En caso de otros tipos de estudios de mayor nivel se puede profundizar en cada sesión en sus objetivos, contenidos, metodología, actividades y temporalización, así como crear material didáctico para cada sesión y sus ejercicios para entrenar y conseguir dichos objetivos.

Por otro lado, cada sesión se realizaría en los últimos 5 minutos una evaluación de la sesión en las (1,2, 4, 5, 7, 8 y 9) una versión de evaluación simplificada y en las sesiones (3, 6 y final o 10) una evaluación que implica las anteriores y aporta una visión más global de las anteriores o curso completo que debería desarrollarse para aplicar este TFG o en TFM o Tesis Doctoral.

10.- También pueden valorarse en ejercicios escritos individuales, escenas o grabaciones con consentimiento el conocimiento tanto desde un ámbito psicoeducativo de los diferentes temas o aspectos abordados como de cambios cognitivos, fisiológicos, motores o psicoemocionales al intentar que se aprenda además del conocimiento de saber o reconocer o recordar desde la vivencia o lo vivido y de sentir. No es lo mismo conocer lo que es el dolor que sentir dolor y saber cómo afrontarlo a tener mecanizado diferentes formas y estrategias de afrontamiento y para ello podemos diseñar evaluaciones pre y post de las diferentes conductas que se entrenan a diferentes niveles.

IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aghbalou, k. (2022). *Implementación de un programa de intervención para el aprendizaje y entrenamiento de Habilidades Sociales en el ámbito penitenciario. TFG Psicología.* Facultad de Psicología. Universidad de Almería.
- Corral, S; Pamos, A; Pereña, J; Seisdedos, N. (2023). *TPT. Test de Personalidad de TEA.* (5.ª ed.). Hogrefe TEA Ediciones. ISBN: 978-84-18745-34-8, Depósito legal: M-15493-2023

- Dell, C., Chalmers, D., Stobbe, M., Rohr, B., & Husband, A. (2019). Animal-assisted therapy in a Canadian psychiatric prison. *International Journal of Prisoner Health*, 15(3), 209–231. <https://doi.org/10.1108/IJPH-04-2018-0020>
- Duindam, H. M., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J. M., & Creemers, H. E. (2020). Are We Barking Up the Right Tree? A Meta-Analysis on the Effectiveness of Prison-Based Dog Programs. In *Criminal Justice and Behavior* (Vol. 47, Issue 6, pp. 749–767). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0093854820909875>
- Gismero, E. (2022). *EHS. Escala de Habilidades Sociales (4.ª ed.)*. Hogrefe TEA Ediciones.
- Gutiérrez Gómez, V. (2023). Efectos de la IAA en las Habilidades Sociales de Personas Privadas de Libertad. In *Edición Electrónica. Universidad Intenacional de Andalucía, Universidad de Jaén 2024*. Universidad de Jaén y Universidad Internacional de Andalucía.
- Jiménez Paredes; I. (2017). *Trabajo Fin de Master: Reinserción Socio - Laboral: Programa de Intervención Asistida con Animales*. Universidad de Jaén y Universidad Internacional de Andalucía.
- Lamasse, A. (2019). Papel vinculo humano animal en la empatía en los presos: un posible estudio en cárceles de España. In *Master de Intervención Asistida con Animales. Postgrado . Universidad de Jaén y Universidad Internacional de Andalucía*. Universidad de Jaén y Universidad Internacional de Andalucía.
- López Fernández, E. (2014). *Terapia y educación asistida con animales, como recurso innovador en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada)*. Universidad de Granada.
- Martos-Montes, R., Ordóñez-Pérez, D., de la Fuente-Hidalgo, I., Martos-Luque, R., & García-Viedma, M. R. (2015). Intervención asistida con animales (IAA): Análisis de la situación en España. *Escritos de Psicología.*, 8(3), 1–10. <https://doi.org/10.5231/psy.writ.2015.2004>
- Montero Pérez de Tudela, E. (2019). La reeducación y la reinserción social en prisión: El tratamiento en el medio penitenciario español. *Revista de estudios socioeducativos: RESED*, 7, 227–249. https://doi.org/10.25267/rev_estud_socioeducativos.2019.i7.16
- Orozco Sena, J., & Pulgarin Tavera, N. (2016). Terapia Asistida con animales: aproximación conceptual a los beneficios del vinculo humano -animal. *Reflexión*, 8 N 2, 221–228.

- Sacan, L., Pasear, A., Se, Y., De Que, P., Ejercicio, H., De, R., Cuidados, S., Beneficios, L., Apoyan, S. E., El, E. N., Alimentan, L., Higiene, L. A., Animal, D., & De Duración, M. (2019). *¿Pueden los animales mejorar la vida de los internos en prisión? Estudio IIPP- Affinity Report Pedir estudio*. www.fundacion-affinity.org
- SU TOPBAŞ, Z., & ŞİMŞEK, N. (2022). Hayvan Destekli Uygulamaların Tutuklu Bireyler Üzerine Etkisi: Sistemik Bir Gözden Geçirme. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 14(1), 12–20. <https://doi.org/10.18863/pgy.882048>
- Trapero Barreales, M. A. (2021). Los fines de la pena y el artículo 25.2 de la Constitución española. *Revista Jurídica de la Universidad de León*, 8, 165–184.
- Villafaina-Domínguez, B., Collado-Mateo, D., Merellano-Navarro, E., & Villafaina, S. (2020). Effects of dog-based animal-assisted interventions in prison population: A systematic review. In *Animals* (Vol. 10, Issue 11, pp. 1–19). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/ani101121>

IV. ANEXOS

- Anexo A.** Presupuesto Pruebas de TEA Incluye manual, cuadernillos, hojas y corrección mecanizada. Además, excluye el IVA al ser material para Canarias realizado por Laura Morala Pereira
- Anexo B.** Presupuesto Pruebas de TEA Incluye manual, cuadernillos, kit de corrección (que de esta manera, la corrección la haríais vosotros. Además, excluyo el IVA al ser material para Canarias realizado por Laura Morala Pereira
- Anexo C.** Protocolo de Aplicación del Programa Marco de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM). Septiembre 2009. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

ANEXO A.

Hogrefe TEA Ediciones, S.A.U.
NIF A28079069

CL. Cardenal Marcelo Spínola, 50
28016 Madrid MADRID ESPAÑA
Tel. 912 705 060

madrid@teaediciones.com - http://www.teaediciones.com

CLIENTES VARIOS
NIF 00000000

08028 - BARCELONA
BARCELONA - ESPAÑA

Cliente: 200.000

Divisa: EUR

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	IVA	Importe
2P5110	TPT MANUAL / ISBN:9788418745348	1	34,00			34,00
2P5120	TPT CUADERNILLO/ ISBN:9788418745348	20	2,53			50,60
2P5130	TPT HOJA DE RESPUESTAS FOTOSCAN / ISBN: 9788418745348	104	0,47			48,88
2P4510	EHS MANUAL / ISBN:9788418745140	1	27,00			27,00
2P4521	INT - EHS EJEMPLAR FOTOSCAN / ISBN: 9788418745140	104	1,11			115,44
9C0001	C.M. PRUEBAS TEA Corrección mecanizada del TPT y EHS hasta 104 personas.	1	560,00			560,00

Suma Importes	% Dcto. PP	Portes	Gastos	Cuota de I.V.A.	Cuota R.E.	Retención
835,92						

TOTAL
835,92

Desglose del I.V.A.			Recargo de Equivalencia		Retención		Forma de Pago
Base	% IVA	Cuota IVA	% R.E.	Cuota R.E.	Base	% Ret.	
835,92	0%	0,00					EFFECTIVO

ANEXO B.

Hogrefe TEA Ediciones, S.A.U.
NIF A28079069

CL. Cardenal Marcelo Spínola, 50
28016 Madrid MADRID ESPAÑA
Tel. 912 705 060

madrid@teaediciones.com - <http://www.teaediciones.com>

CLIENTES VARIOS
NIF 00000000

08028 - BARCELONA
BARCELONA - ESPAÑA

Cliente: 200.000

Divisa: EUR

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	IVA	Importe
2P5110	TPT MANUAL / ISBN:9788418745348	1	34,00			34,00
2P5120	TPT CUADERNILLO/ ISBN:9788418745348	20	2,53			50,60
2P5103	TPT KIT DE CORRECCIÓN 25 USOS / ISBN: 9788418745348	5	38,18			190,90
2P4510	EHS MANUAL / ISBN:9788418745140	1	27,00			27,00
2P4501	EHS KIT DE CORRECCIÓN 25 USOS / ISBN: 9788418745140	5	27,84			139,20

Suma Importes	% Dcto. PP	Portes	Gastos	Cuota de I.V.A.	Cuota R.E.	Retención
---------------	------------	--------	--------	-----------------	------------	-----------

441,70

TOTAL

441,70

Desglose del I.V.A.			Recargo de Equivalencia		Retención		Forma de Pago
Base	% IVA	Cuota IVA	% R.E.	Cuota R.E.	Base	% Ret.	
441,70	0%	0,00					EFFECTIVO

ANEXO C.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto

PROTOCOLO
DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA MARCO
DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS
MENTALES EN CENTROS
PENITENCIARIOS
(PAIEM)

SEPTIEMBRE 2009

INDICE

1. PRESENTACIÓN

2. OBJETIVOS

3. MODELO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN

4. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

4.1. ACTUACIONES EN LA INTERVENCIÓN

4.2. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACTIVIDADES

4.3. DETECCIÓN Y DERIVACIÓN AL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

4.4. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIÓN

5. PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA EN EL CENTRO

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7. ANEXOS

1. PRESENTACIÓN

Después de un tiempo de aplicación del Programa Marco para la Atención Integral a Enfermos Mentales, se ha considerado conveniente introducir algunas modificaciones que intentan mejorar la operatividad del mismo de acuerdo a las sugerencias recibidas de aquellos centros que lo han llevado a la práctica.

Tomando como base y referencia, tanto la fundamentación como el enfoque de intervención ya establecido en el Programa Marco, lo que aquí se presenta es una nueva metodología de actuación que facilite la realización de este programa en el conjunto de los Centros Penitenciarios, teniendo en cuenta la diversidad de los mismos y la necesidad de dar respuesta al problema de la salud mental de la población interna.

Siguen llegando evidencias de que los problemas de salud mental entre las personas que se encuentran en prisión son mucho más frecuentes que en la población general. No hay una vocación en la Institución Penitenciaria de convertirse en un recurso asistencial capaz de ofrecer una solución integral a estos problemas, sino más bien la de ejercer responsablemente la tarea que le corresponde, la detección temprana de estos casos, la mejor rehabilitación posible de cada enfermo y la correcta derivación a los recursos asistenciales especializados de la comunidad cuando corresponda, tanto al llegar el momento de la libertad, como durante su estancia en prisión para mejor seguimiento de su evolución clínica.

De esta forma, la modificación principal introducida respecto al Programa Marco, es que se establece un único Equipo Multidisciplinar de Salud Mental, responsable de la intervención sobre el enfermo desde su detección y diagnóstico hasta su salida en libertad.

Por tanto, quedan sin efecto todas las denominaciones que hacen referencia a otro tipo de equipos así como a sus funciones, lo mismo ocurre, es decir desaparecen la Comisión del Programa, las figuras de los coordinadores, equipo sanitario, equipo de rehabilitación, equipo de reinserción social, etc.

2. OBJETIVOS

Como establece el Programa Marco, la intervención con enfermos mentales graves o crónicos en centros penitenciarios se fundamenta en las necesidades detectadas en la población penitenciaria actual.

Por lo tanto se hace necesario realizar un Programa de Atención Integral, que desarrolle unos objetivos terapéuticos y reinsertadores.

La intervención sobre el enfermo con un trastorno mental grave implica tres procesos complementarios que requieren ser promovidos de forma específica.

1. El primero, en el que se ha hecho mayor énfasis hasta ahora, tiene que ver con los aspectos clínicos del trastorno, en el sentido de **recuperar la salud** estrictamente.
2. El segundo es un proceso de cambio y de rehabilitación, orientado a **superar los efectos negativos** que en muchos casos tienen los trastornos mentales sobre la persona.
3. El tercero es la **continuidad del tratamiento, cuidados y apoyo**, una vez el interno con enfermedad mental abandona el centro penitenciario.

Por ello los objetivos de intervención con internos con enfermedad mental grave o crónica serían los siguientes:

- 1º **Detectar, diagnosticar y tratar a todos los internos que sufran algún tipo de trastorno mental.**
- 2º **Mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales, aumentando su autonomía personal y la adaptación al entorno.**
- 3º **Optimizar la reincorporación social y la derivación adecuada a un recurso socio-sanitario comunitario.**

3. MODELO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN

A. MODELO DE INTERVENCIÓN

El Programa Marco establece que la intervención con enfermos mentales o crónicos en los centros penitenciarios está basada en un **MODELO ASISTENCIAL**, que contiene las siguientes líneas de actuación:

1. Detección, diagnóstico y tratamiento

El primer requisito para desarrollar una intervención eficaz en materia de salud mental con la población interna es la detección de los casos, su diagnóstico clínico y la instauración de un tratamiento farmacológico que conduzca a la estabilización de los enfermos.

2. Elaboración del Programa de Rehabilitación

La rehabilitación tiene como objetivos esenciales remediar discapacidades, compensar minusvalías y conseguir la mayor autonomía posible de una persona, en el grado que ésta pueda alcanzar.

Rehabilitar a una persona significa ayudarle a funcionar lo más adecuadamente posible en un ambiente, teniendo en cuenta que tendrá que requerir de cierto apoyo de forma indefinida, en mayor o menor grado.

Con la rehabilitación no sólo disminuyen los déficits del enfermo, sino que también se potencian y orientan las capacidades que tiene la persona. De ahí la necesidad de efectuar un plan individualizado de rehabilitación para cada persona.

3. Reinserción social

El proceso de externalización penitenciaria en sí mismo es brusco y estresante para cualquier persona, por tanto aún más para aquéllas con un alto nivel de vulnerabilidad al estrés, como son los enfermos mentales.

Es imprescindible para estas personas una continuidad de cuidados en la red de atención socio-sanitaria comunitaria que permita mantener su proceso asistencial y de incorporación, lo más adecuado y seguro posible y esto se debe llevar a cabo de forma paulatina y progresiva antes de su libertad.

Por ello, para obtener una reincorporación social eficaz, adquiere especial relevancia la preparación de la salida en libertad, estableciendo los contactos previos con la familia o las instituciones y entidades de acogida, y realizando una incorporación progresiva, por medio de salidas terapéuticas, salidas periódicas y permisos de salida.

B. CARACTERÍSTICAS del Modelo Asistencial

En el Programa Marco se describían ya las características del modelo asistencial haciendo referencia a los principios que fundamentan las actuaciones en este tipo de intervención, como son:

- autonomía
- calidad
- continuidad y derivación a recursos externos
- multidisciplinariedad
- trabajo en equipo
- colaboración de instituciones y entidades en materia sanitaria y de recursos sociales
- coordinación intrapenitenciaria y extrapenitenciaria
- formación
- investigación

4. APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

4.1. ACTUACIONES EN LA INTERVENCIÓN

De acuerdo a los objetivos y al modelo asistencial de aplicación, el programa de enfermos mentales, tal y como se establecía ya en el Programa Marco, se desarrollará de acuerdo a las siguientes actuaciones:

- 1 Atención Clínica
- 2 Rehabilitación
- 3 Reincorporación Social

- ATENCIÓN CLÍNICA, que implica la realización de un diagnóstico clínico y aplicación del tratamiento médico.
- REHABILITACIÓN, que implica la elaboración del programa de intervención de acuerdo a las características clínicas y la repuesta al tratamiento farmacológico. Para ello se realizará:
 - Evaluación de habilidades y discapacidades
 - Diseño del programa de rehabilitación
 - Ejecución y Seguimiento
- REINCORPORACIÓN SOCIAL, que implica la derivación progresiva y adecuada a los recursos socio-sanitarios comunitarios.

4.2. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y ACTIVIDADES

4.2.1. EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE SALUD MENTAL

De acuerdo al enfoque integral biopsicosocial que debe presidir la intervención de los enfermos mentales el Equipo de atención a estos internos, será multidisciplinar estando integrado, al menos, necesariamente por los siguientes profesionales:

1. Personal Sanitario (siendo en todo caso entre ellos imprescindible el médico, personal de enfermería y a ser posible también el psiquiatra que trate al interno).
2. Psicólogo
3. Educador
4. Trabajador Social

Siempre que sea posible:

5. Profesionales de Asociaciones u ONGs
6. Jurista
7. Maestro
8. Monitor deportivo
9. Monitor ocupacional
10. Funcionarios de vigilancia, que presten servicio en estos módulos.

Este Equipo será el responsable de intervenir desde el momento de la detección del enfermo hasta su salida del centro penitenciario.

FUNCIONES del Equipo multidisciplinar de Salud Mental:

- 1º Conocer la realidad de la patología mental de los internos incluidos en el PAIEM del centro (rellenar Anexo 3 – Ficha1).
- 2º Establecer criterios de priorización, inclusión y clasificación por Niveles de Intervención.
- 3º Realizar la evaluación de habilidades y discapacidades (Anexo 2).
- 4º Definir y ejecutar el tipo de actividades a realizar con estos pacientes, ya sean las propias del centro o diseñar las específicas para ellos.
- 5º Asesorar y emitir los oportunos informes para la Junta de Tratamiento a los efectos que procedan.
- 6º Diseñar y ejecutar el Plan de reincorporación social.

Se asignará un Coordinador responsable del equipo, entre los componentes, que será elegido por el propio Equipo. Realizará aquellas tareas de coordinación necesarias para el buen funcionamiento del programa, tanto entre los miembros del propio equipo como en la relación con los superiores.

Los responsables directos del Equipo Multidisciplinar serán el Subdirector de Tratamiento y el Subdirector Médico /Jefe de Servicios Médicos.

4.2.2. RECURSOS MATERIALES y ACTIVIDADES

Los recursos materiales constituirán todos aquellos necesarios para el buen funcionamiento del programa. Debe prestarse especial atención a la dotación necesaria de materiales con el fin de evitar retrasos o posible suspensión de las actividades previstas.

Dentro de este apartado, cobran especial interés las **ACTIVIDADES** que se asignen en el Programa de Rehabilitación de estos internos.

Por un lado, están las actividades comunes del Establecimiento, en las que participa la población penitenciaria en su conjunto (educativas, formativas, terapéuticas, laborales, deportivas, ocupacionales, recreativas, culturales y de ocio y tiempo libre) y, por otro las actividades específicas dirigidas en exclusividad para la población con enfermedad mental (autonomía en la toma de medicación, psicomotricidad, autocontrol, autoestima, habilidades sociales, etc.).

4.3. DETECCIÓN DE INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL Y DERIVACIÓN AL EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

La identificación de internos con enfermedad mental puede realizarse tanto en el momento del ingreso como durante su estancia en el centro. (Anexo 1)

En el caso de que cualquier profesional detecte un posible trastorno mental, lo pondrá en conocimiento de los servicios sanitarios y/o a alguno de los profesionales que integran el Equipo Multidisciplinar de Salud Mental con el fin de que se tomen las medidas necesarias.

Criterios de inclusión en el PAIEM:

- Presencia de sintomatología conductual que interfiere la integración en la vida penitenciaria de un interno con trastorno mental grave estabilizado (los enfermos agudos deben en primer lugar ser estabilizados).
- Patología dual

Criterios de exclusión en el PAIEM:

- Deficiencia mental (Programa de discapacitados)
- Trastorno inducido por uso de sustancias psicoactivas en exclusiva (Programa de atención a drogodependientes)

Valorar si es posible incluir internos de los que están en el Programa de Régimen Cerrado.

La baja en el programa será efectiva sólo en la excarcelación, dada la evolución crónica de estos internos. Los rechazos de los enfermos a la intervención deben tratar de reconducirse hacia la aceptación, por el propio beneficio del paciente.

4.4. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACIÓN PIR (Anexo 2).

La elaboración del Programa Individualizado de Rehabilitación (PIR), implica el estudio de cada enfermo mental con el fin de:

- Completar la evaluación de la enfermedad mental.
- Determinar el nivel de intervención (tras evaluar las habilidades y discapacidades del interno).
- Asignación de objetivos y actividades intra y/o extrapenitenciarias.
- Asignación de interno de apoyo, si es preciso.
- Asignación de tutor (distribuyendo a los internos que están en el programa entre todos los miembros del equipo).
- Planificación, seguimiento y evaluación de los internos incluidos en el programa.

Para su elaboración se deberá tener en cuenta también el tiempo previsto de permanencia del enfermo en el centro penitenciario, ya que en función del mismo se deberán determinar los objetivos prioritarios a trabajar en el establecimiento.

- El nivel de intervención (1-2-3)

El nivel de intervención establecido en el Programa Marco estará en función de las características clínicas, de la capacidad de integración y de relación interpersonal.

Para establecer este nivel debe utilizarse junto a la observación, la Escala de evaluación de habilidades y discapacidades, que consta en el Anexo 2, además de aquellos otros métodos de evaluación y de recogida de información que se consideren convenientes y nos puedan proporcionar una información detallada de las habilidades y déficit que presenta el interno.

- La evaluación de habilidades presentes conlleva valorar las áreas funcionales del enfermo que le permiten realizar de forma autónoma las actividades cotidianas.
- La evaluación de las áreas deficitarias establece las discapacidades individuales y déficit que pueden estar impidiendo la adaptación de la persona a su entorno.

Se establecen **tres niveles de intervención**, de acuerdo a la situación y evolución que a lo largo del programa pueda presentar el paciente:

CARACTERISTICAS CLÍNICAS	CALIDAD DE LA RESPUESTA Y TIPOS DE INTERVENCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Ausencia de conductas de riesgo • Ausencia de conductas disruptivas • Síntomas que no interfieren significativamente con la integración y funcionamiento diario 	<p>NIVEL 1 BUENA RESPUESTA (Si están todos los criterios presentes)</p> <p>Precisa seguimiento. Puede hacer vida normal en los módulos.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Persistencia de síntomas que interfieren parcialmente con el funcionamiento diario y la integración 	<p>NIVEL 2 RESPUESTA PARCIAL</p> <p>Precisa seguimiento. Preferentemente puede hacer vida normal en los módulos. Valoración de interno de apoyo</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Persistencia de conductas de riesgo • Persistencia de conductas disruptivas • Síntomas que interfieren significativamente con el funcionamiento diario y la integración al medio 	<p>NIVEL 3 MALA RESPUESTA (Si está cualquiera de los criterios presentes)</p> <p>(BAJA ADAPTACION) Precisa control. Asignación de interno de apoyo</p>

Teniendo en cuenta que el ingreso en enfermería es determinado exclusivamente por el médico que atiende a los internos, será después del ingreso de éstos en la misma, cuando el equipo multidisciplinar evalúe la necesidad de cambio de nivel en el PAIEM. Los niveles son flexibles y orientativos y vienen determinados por la capacidad de adaptación de cada interno al centro en función de su patología.

- El Interno Auxiliar de apoyo en salud mental

La asignación de interno de apoyo, se valorará por parte del equipo en función de la situación en que se encuentre el enfermo. De acuerdo al Programa Marco, este interno ayudará al enfermo en todas aquellas tareas que se determinen y que le ayuden en el proceso de integración.

- El tutor

La asignación de la figura de un tutor cobra especial relevancia para este tipo de internos. Cada miembro que integra el Equipo Multidisciplinar será tutor de uno o varios de estos internos.

Esta relación más directa, cercana y estable que se establece entre un determinado profesional y el interno, incrementa la autoestima y la seguridad del enfermo, reduciendo proporcionalmente su nivel de ansiedad, al percibir que existe una persona concreta de referencia que le escucha y atiende y realiza un seguimiento más cercano de la evolución de su trastorno.

La figura del tutor se convierte así en una de las herramientas más eficaces, no sólo de conocimiento del interno, sino también como elemento motivador hacia el cambio del interno, pudiendo ejercer, sin perjuicio de las funciones que corresponderían a otros profesionales del Equipo, de acuerdo a su especialidad, importantes funciones en la mediación con la familia o con otras instituciones, para conseguir el apoyo y ayuda que el interno necesita en su preparación para la vida en libertad.

- Seguimiento y Evaluación de los internos incluidos en el programa

Una vez diseñado el PIR del interno, se establecerá un plan de periodicidad para realizar su seguimiento y evaluación.

No obstante, con carácter general y a efectos de realizar una valoración global de la aplicación del programa, así como de la situación individual de cada interno, el Equipo deberá reunirse de manera ordinaria al menos una vez al mes y, con carácter extraordinario, cuantas veces considere.

Este plan de seguimiento se realizará hasta que el interno salga en libertad.

- Plan de reincorporación social

Se pretende optimizar la reincorporación social de los enfermos mentales y la derivación adecuada a los recursos socio-sanitarios comunitarios.

Objetivos

- Gestionar las posibles prestaciones socio-económicas a las que tuviera derecho el enfermo.
- Impulsar el soporte familiar para facilitar la reinserción social.
- Facilitar el contacto y compromiso con entidades y asociaciones cuyo objetivo sea la integración del enfermo mental en la sociedad.
- Efectuar la derivación a un dispositivo socio-sanitario comunitario para todos los enfermos mentales que son puestos en libertad.
- Efectuar la derivación a un dispositivo socio-sanitario comunitario para el cumplimiento de medida de seguridad.

A los profesionales del trabajo social del centro penitenciario les corresponden preferentemente las actividades dirigidas a impulsar la red social de apoyo (gestión de prestaciones económicas, implicación de la familia, apoyo de entidades y asociaciones, etc.) y las actividades de derivación a recursos sociosanitarios comunitarios.

5. PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA EN EL CENTRO

1. INFORMACIÓN. Por parte del Director del Centro, se realizarán sesiones informativas al conjunto de los miembros de los equipos técnicos, sanitarios y funcionarios de vigilancia, sobre la necesidad de la implantación del programa. En el caso de los funcionarios de interior esta información se dirigirá sobre todo a los que prestan servicio en aquellas dependencias donde residen en su mayor parte este tipo de población interna, sin perjuicio de que también asistan todos aquellos que estén interesados en participar en este programa.
2. Constitución del Equipo Multidisciplinar.
3. Diseño del Programa del Centro: Una vez constituido el Equipo, diseñará el Programa de Intervención del Centro, donde se determinarán las funciones y responsabilidades de cada uno de los componentes del equipo, se elegirá el Coordinador y se establecerá el calendario de actuaciones que incluirá el fijado para las reuniones periódicas del Equipo.
4. El programa será aprobado por la Junta de Tratamiento y Consejo de Dirección del Centro.

5. El diseño de este programa, se enviara al Centro Directivo, Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria (Área de Programas Específicos de Tratamiento) y Subdirección General de Coordinación de Sanidad (Servicio de Drogodependencias), preferiblemente por correo electrónico.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA

6.1. Fichas de Evaluación

- Ficha semestral (Anexo 3). Se remitirá preferentemente por correo electrónico a la Coordinación de Sanidad Penitenciaria (Servicio de Drogodependencias).
- El Anexo 2 deberá constar en la Historia Clínica de cada interno incluido en el PAIEM y en el Protocolo de Tratamiento.

6.2. Indicadores

Potencia:

- Este indicador mide la potencia o grado de utilización del programa, comparando el % de internos que deberían estar incluidos en el programa en base a criterios epidemiológicos, con el número real de internos incluidos. Se toma como base que hay un 3% del total de la población reclusa del centro, que padecería un Trastorno Mental Grave (TMG)*.

Actividad:

- Este indicador mide el grado de dinamismo del programa, valorando el % de enfermos evaluados mensualmente para derivar a otros recursos e incorporar nuevos internos al programa. Se toma como base que al menos deberían ser evaluados el 75% de los internos incluidos en el programa.

* **Trastorno Mental Grave (TMG):**

La definición más representativa y que probablemente ha alcanzado un mayor consenso es la que emitió el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU en 1987¹, y que incluye tres dimensiones:

- Diagnóstico:** Incluye los trastornos psicóticos (excluyendo los orgánicos) y algunos trastornos de personalidad.
- Duración de la enfermedad y del tratamiento:** Tiempo superior a 2 años.
- Presencia de discapacidad:** Existencia de una disfunción moderada o severa del funcionamiento global, medido a través del GAF², que indica una afectación de moderada a severa del funcionamiento laboral, social y familiar”.

(1) *National Institute of Mental Health (NIMH), 1987*

(2) *Global Assessment of Functioning APA, 1987*

ANEXO 1

Programa de atención integral a enfermos mentales (PAIEM)

DETECCIÓN DE POSIBLE ENFERMEDAD MENTAL

Si detecta que algún interno tiene alguna de las características que figuran a continuación se ruega lo ponga en conocimiento del Equipo Sanitario.

- ✓ Manifestar que percibe o escucha cosas que los demás no son capaces de experimentar (“voces que le hablan”).
- ✓ Un sentido de sí mismo exageradamente engrandecido (“creer tener habilidades especiales” o “haber hecho grandes descubrimientos”, etc.).
- ✓ Lenguaje incoherente o disgregado o escasamente comprensible.
- ✓ Manifestar conductas extrañas sin sentido aparente o desorganizado.
- ✓ Apariencia extraña, mímica y contacto interpersonal fuera de la normalidad, por ausencia o por exceso.
- ✓ Elevada impulsividad, apenas puede estar quieto, se enfada, amenaza o se irrita con enorme facilidad. No se adapta a la vida de los módulos.
- ✓ Grave deterioro en el cuidado personal: aseo y celda.
- ✓ Haber cumplido una medida de seguridad en Centro Especial.
- ✓ Historial de tratamiento psiquiátrico o de ingresos en unidades psiquiátricas de hospitalización.
- ✓ Informes de fuentes externas o familiares que revelen tratamiento psiquiátrico más o menos prolongado en el tiempo.
- ✓ Recibir prestación económica o algún tipo de pensión por tener reconocida algún tipo de minusvalía psíquica.

ANEXO 2 (anverso)

Programa de atención integral a enfermos mentales (PAIEM)

Centro Penitenciario:	
Nombre y apellidos del interno:	
Módulo:	Fecha

NIVEL DE INTERVENCIÓN:	<input type="checkbox"/> Nivel 1 <input type="checkbox"/> Nivel 2 <input type="checkbox"/> Nivel 3
-------------------------------	--

EVALUACIÓN DE HABILIDADES Y DISCAPACIDADES			
1.- Autocuidados: <ul style="list-style-type: none"> • higiene personal (lavarse, peinarse, vestirse) • higiene de la celda • hábitos de alimentación • cuidado de sus cosas personales 	<input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente
2.- Autonomía personal: <ul style="list-style-type: none"> • manejo de peculio • utilización de los recursos del centro <ul style="list-style-type: none"> - profesionales - actividades • autonomía en libertad <ul style="list-style-type: none"> - para coger transportes - para ir al trabajo o a consulta médica • capacidad para realizar trámites burocráticos 	<input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Frecuente <input type="checkbox"/> Frecuente	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Poco frecuente <input type="checkbox"/> Poco frecuente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente
3.- Autocontrol: <ul style="list-style-type: none"> • manejo de situaciones de ansiedad o estrés • heteroagresividad (física y/o verbal) • autolesiones • riesgo de suicidio • adicciones 	<input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Antecedentes <input type="checkbox"/> Antecedentes <input type="checkbox"/> Antecedentes <input type="checkbox"/> Antecedentes	<input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Actual <input type="checkbox"/> Actual <input type="checkbox"/> Actual <input type="checkbox"/> Actual
4.- Relaciones interpersonales: <ul style="list-style-type: none"> • red social en el centro (amigos, compañeros) • red social en libertad (familia, amigos) • interés para participar en actividades grupales • aislamiento 	<input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Antecedentes	<input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Actual
5.- Funcionamiento cognitivo: <ul style="list-style-type: none"> • capacidad para hablar • claridad del habla • capacidad para iniciar conversaciones • capacidad de atención y percepción • capacidad en la resolución de problemas 	<input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente
6.- Medicación y tratamiento: <ul style="list-style-type: none"> • conciencia de enfermedad • actitud ante el tratamiento • responsabilidad en la toma de medicación 	<input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable <input type="checkbox"/> Aceptable	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente <input type="checkbox"/> Muy deficiente

ANEXO 2 (reverso)
Programa de atención integral a enfermos mentales (PAIEM)

Nombre y apellidos del interno:

PLAN INDIVIDUALIZADO DE REHABILITACION - PIR

1.- OBJETIVOS

GENERALES:

ESPECÍFICOS (concretos, priorizados, temporizados y formulados en términos de conducta):

2.- ACTIVIDADES

	DENOMINACIÓN	PROFESIONAL	HORAS-SEMANA
ACTIVIDAD Nº 1			
ACTIVIDAD Nº 2			
ACTIVIDAD Nº 3			
ACTIVIDAD Nº 4			
TOTAL HORAS-SEMANA			

3.- INTERNO DE APOYO: NO
 Sí Nombre y apellidos

4.- SEGUIMIENTO: TUTOR:
Fecha de la próxima evaluación multidisciplinar:

En, a de de

Fdo.: El Coordinador

Anexo 3

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS MENTALES – PAIEM

FICHAS DE EVALUACIÓN

1 – 6

CENTRO PENITENCIARIO DE

AÑO:
SEMESTRE:

1.- EQUIPO MULTIDISCIPLINAR DE SALUD MENTAL

COORDINADOR/A		
NOMBRE Y APELLIDOS	PROFESIÓN	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN *
MIEMBROS COMPONENTES		
NOMBRE Y APELLIDOS	PROFESIÓN	INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN *

* Institución/Organización de la que depende el profesional, que puede ser, IIPP, Servicio Autónomo de Salud, ONG/Entidad (indicar nombre),

2.- ATENCIÓN CLÍNICA

INTERNOS EN PAIEM A FECHA 31 DE DICIEMBRE			
	SEXO		TOTAL
	H	M	
Nº INTERNOS CON UNO O MÁS DIAGNÓSTICOS DE ENFERMEDAD MENTAL			
TRASTORNOS PSICÓTICOS			
TRASTORNOS AFECTIVOS			
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD			
PATOLOGÍA DUAL			
OTROS DIAGNÓSTICOS *			

* Otros diagnósticos: No considerar entre ellos las toxicomanías.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS MENTALES – PAIEM

FICHAS DE EVALUACIÓN

2 – 6

CENTRO PENITENCIARIO DE

AÑO:
SEMESTRE:

3.- REHABILITACIÓN

Aportar información del TOTAL SEMESTRE de entradas y salidas en el PAIEM, indicando las causas de las salidas (por traslado, por libertad, por otra causa: especificar cuál).

EVOLUCIÓN SEMESTRAL			
ENTRADAS EN PROGRAMA (ALTAS)			
SALIDAS DE PROGRAMA (BAJAS)		CAUSAS DE SALIDA	
		Por traslado a otro CP	
		Por libertad	
		Otra	especificar

INTERNOS EN PAIEM A FECHA 31 DE DICIEMBRE			
	SEXO		TOTAL
	H	M	
INTERNOS EN NIVEL 1			
INTERNOS EN NIVEL 2			
INTERNOS EN NIVEL 3			
TOTAL INTERNOS EN PROGRAMA			

ACTIVIDADES

Se recogerán todos los datos de participación de los internos con enfermedad mental en las distintas actividades, excluyendo los permisos y las salidas a la comunidad que se recogen en el apartado del Programa de Reincorporación Social. Se deberá remitir de forma separada la información de cada actividad, utilizando para ello el número de tablas que sean necesarias.

A) ACTIVIDADES EN LAS QUE LOS ENFERMOS PARTICIPAN CONJUNTAMENTE CON LA POBLACIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD													
PROFESIONAL RESPONSABLE													
NOMBRE Y APELLIDOS	PROFESIÓN	INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN *											
NÚMERO DE INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PRESENTES A FIN DE MES													

* Institución/Organización de la que depende el profesional, que puede ser, IIPP, ONG/Entidad (indicar nombre), etc

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS MENTALES – PAIEM

FICHAS DE EVALUACIÓN

3 – 6

CENTRO PENITENCIARIO DE

AÑO:
SEMESTRE:

ACTIVIDADES EN LAS QUE LOS ENFERMOS PARTICIPAN CONJUNTAMENTE CON LA POBLACIÓN GENERAL (cont.)

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD													
PROFESIONAL RESPONSABLE													
NOMBRE Y APELLIDOS							PROFESIÓN				INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN *		
NÚMERO DE INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PRESENTES A FIN DE MES													

* Institución/Organización de la que depende el profesional, que puede ser, IIPP, ONG/Entidad (indicar nombre), etc.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD													
PROFESIONAL RESPONSABLE													
NOMBRE Y APELLIDOS							PROFESIÓN				INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN *		
NÚMERO DE INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PRESENTES A FIN DE MES													

* Institución/Organización de la que depende el profesional, que puede ser, IIPP, ONG/Entidad (indicar nombre), etc.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD													
PROFESIONAL RESPONSABLE													
NOMBRE Y APELLIDOS							PROFESIÓN				INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN *		
NÚMERO DE INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PRESENTES A FIN DE MES													

* Institución/Organización de la que depende el profesional, que puede ser, IIPP, ONG/Entidad (indicar nombre), etc.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS MENTALES – PAIEM

FICHAS DE EVALUACIÓN

4 – 6

CENTRO PENITENCIARIO DE

AÑO:
SEMESTRE:

B) ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN SÓLO ENFERMOS MENTALES

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD													
PROFESIONAL RESPONSABLE													
NOMBRE Y APELLIDOS	PROFESIÓN								INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN *				
NÚMERO DE INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PRESENTES A FIN DE MES													

* Institución/Organización de la que depende el profesional, que puede ser, IIPP, ONG/Entidad (indicar nombre), etc.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD													
PROFESIONAL RESPONSABLE													
NOMBRE Y APELLIDOS	PROFESIÓN								INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN *				
NÚMERO DE INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PRESENTES A FIN DE MES													

* Institución/Organización de la que depende el profesional, que puede ser, IIPP, ONG/Entidad (indicar nombre), etc.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD													
PROFESIONAL RESPONSABLE													
NOMBRE Y APELLIDOS	PROFESIÓN								INSTITUCIÓN – ORGANIZACIÓN *				
NÚMERO DE INTERNOS CON ENFERMEDAD MENTAL QUE HAN PARTICIPADO EN LA ACTIVIDAD													
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
PRESENTES A FIN DE MES													

* Institución/Organización de la que depende el profesional, que puede ser, IIPP, ONG/Entidad (indicar nombre), etc.

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A ENFERMOS MENTALES – PAIEM

FICHAS DE EVALUACIÓN

6 – 6

CENTRO PENITENCIARIO DE

AÑO:
SEMESTRE:

D) DERIVACIONES A CENTROS COMUNITARIOS

Informar los casos de internos con enfermedad mental que acceden a un **centro comunitario para continuar la asistencia y tratamiento**, según la situación penal-penitenciaria:

- a) Medida de seguridad de **internamiento** en centro psiquiátrico **no penitenciario**, conforme al artículo 101 del Código Penal.
- b) Medida de seguridad de sumisión a **tratamiento externo** en centro médico o establecimiento de carácter socio-sanitario, conforme al artículo 105.1.a) del Código Penal.
- c) Libertad con derivación a Centro Socio-Sanitario de las CC.AA.

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
INTERNAMIENTO EN CENTRO PSIQUIÁTRICO NO PENITENCIARIO													
TRATAMIENTO EXTERNO EN CENTRO MÉDICO O SOCIOSANITARIO													
LIBERTAD CON DERIVACIÓN A CENTRO SOCIOSANITARIO DE LAS CC.AA.													

5.- ONGs - ENTIDADES

Aportar los datos relativos a las ONGs-Entidades que forman parte de la red social en la comunidad, de apoyo a enfermos y a sus familiares, y que intervienen de forma activa en el desarrollo del Programa.

NOMBRE DE LA ONG - ENTIDAD

Anexo 4 ITINERARIO DEL INTERNO CON ENFERMEDAD MENTAL

